

ZADBAJ O OCZY

CWICZENIA AKTYWIZUJACE

Hi

Trzymaj głowę prosto.
Popatrz przed siebie.
Policz 1...2...3...4...5.

Trzymaj głowę prosto i nie ruszaj nią.
Patrz w LEWO.
Policz 1...2...3...4...5.

Trzymaj głowę prosto.
Popatrz przed siebie. Policz 1..2..3..4..5.

Trzymaj głowę prosto i nie ruszaj nią.
Patrz w PRAWO.
Policz 1...2...3...4...5.

Nieporuszając głową wykonaj obrót oczami, jakbyś śledził wskazówki zegara.

Zamknij oczy, zasłoń je dokładnie dłońmi. Otwórz oczy w ciemności. Licz 1...2...3...4...5

Nieporuszając głową wykonaj obrót oczami, w drugą stronę niż wskazówki zegara.

Trzymaj głowę prosto. Nieporuszając głową popatrz w górę - policz 1...2...3...4...5

Trzymaj głowę prosto. Nieporuszając głową popatrz w dół. Policz 1...2...3...4...5

Poruszając tylko oczami "napisz" pierwszą literę swojego imienia i nazwiska

Popatrz na jakiś przedmiot tuż obok ciebie, a potem na coś oddalonego.

Mrugaj. Mrugaj. Mrugaj.

ZADBAJ O OCZY

CWICZENIA AKTYWIZUJACE DIY

Hi

Trzymaj głowę prosto.
Popatrz przed siebie.
Policz 1-5.

Zaznacz wykonanie:

Patrz w LEWO.
Policz 1-5.

Zaznacz wykonanie:

Popatrz PROSTO przed siebie.
Policz 1-5.

Zaznacz wykonanie:

Patrz w PRAWO.
Policz 1-5.

Zaznacz wykonanie:

Wykonaj obrót oczami, jakbyś śledził wskazówki zegara.

Zaznacz wykonanie:

Zamknij oczy, zasłoń je dłońmi. Otwórz oczy w ciemności.

Licz 1-5

Zaznacz wykonanie:

Wykonaj obrót oczami, w drugą stronę niż wskazówki zegara.

Zaznacz wykonanie:

Popatrz w GÓRĘ.
Policz 1-5

Zaznacz wykonanie:

Popatrz w DÓŁ.
Policz 1-5

Zaznacz wykonanie:

Opracowanie: M. Weker,
IP Akademia Pedagogiki
Specjalnej 2023/2024

Oczami "napisz" pierwszą literę swojego imienia i nazwiska.

Zaznacz wykonanie:

Popatrz na jakiś przedmiot tuż obok ciebie, a potem na coś oddalonego.

Zaznacz wykonanie:

